

КАЧЕСТВО НЕКОТОРЫХ СФЕР ЖИЗНИ РАБОТАЮЩИХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ROCHA, Felipe Queiroz Dias¹, PICCIONE, Marcelo Arruda ²

ROCHA, Felipe Queiroz Dias. PICCIONE, Marcelo Arruda. **Качество некоторых сфер жизни работающих пожилых людей**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год. 06, изд. 11, Том. 09, стр. 132-151. Ноябрь 2021 г.

ISSN: 2448-0959, ссылка для доступа:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/сфер-жизни>, DOI:

10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/113219

СВОДКА

Старение — это идиосинкразическое явление у каждого человека, которое сводится к ряду физических и психологических изменений. Однако пожилые люди могут жить хорошо и качественно, даже если их органические показатели несовершенны. Поэтому проблема данной статьи связана с ростом оценки качества жизни в пожилом возрасте. Поэтому целью было проверить качество некоторых сфер жизни работающих пожилых людей. В исследовании приняли участие 36 пожилых людей из города Сан-Паулу, средний возраст которых составил 71,5 года и $\pm 5,4$ года. Данные были собраны случайно. Для этого использовались 36 идентичных опросников WHOQOL. Для проверки наличия статистически значимой разницы применяли непараметрический критерий хи-квадрат. Результат был следующим: 83,33% пожилых людей полностью не согласны с тем, что у них неудовлетворительные отношения с Богом, а также

¹ Магистр педагогических наук факультета психология и педагогических наук Университета Porto (FPCEUP); Магистр образования и обучения взрослых от FPCEUP; Психолог и бакалавр психология Университета São Judas Tadeu (USJT).

² Специалист по психология спорта и физической активности Институт Sedes Sapientiae. Психолог и бакалавр психология Университета São Judas Tadeu (USJT).

полностью согласны с тем, что их отношения с Богом избавляют их от чувства одиночества; 63,33% полностью согласны с существованием истинной цели человечества, а 47,22% пожилых людей полностью принимают свой внешний вид. Таким образом, было отмечено, что пожилые работники удовлетворены качеством своей жизни.

Ключевые слова: старение, качество жизни, пожилой возраст, пожилые люди.

ВВЕДЕНИЕ

Качество жизни это представление человека о своей жизненной позиции в соответствии с его собственными ценностями и стандартами перед лицом его целей и проблем в социокультурной среде, в которой он живет. По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эта концепция имеет три разных и одновременно важных столпа: многомерность, субъективность и рассмотрение отрицательных и положительных моментов (TRENTINI; XAVIER и FLECK, 2006).

Это тема, которая имеет разное значение в самых разных областях. В социальной психологии опосредующим понятием субъективного опыта, а также самым важным ориентиром является уровень удовлетворенности. Фактически, в последние годы произошло повышение оценки качества жизни в пожилом возрасте (TRENTINI; XAVIER и FLECK, 2006), что и будет предметом настоящей работы в соответствии с оценкой выборки пожилых работников.

В свою очередь, процесс старения можно классифицировать по трем признакам. Первый называется пожилым возрастом с патологией и характеризуется наличием синдрома, заболевания или хронической инвалидности, которые критически ограничивают повседневную деятельность пожилого человека и ослабляют способности, присущие молодому взрослому (TRENTINI; XAVIER и FLECK, 2006).

Второй обычная или нормальная старость и это общий процесс старения, сопровождающийся физическими и/или психическими патологиями в легкой степени в своем проявлении, чтобы вызвать лишь частичные изменения в повседневной жизни пожилых людей (TRENTINI; XAVIER и FLECK, 2006).

Третий известен как успешная или оптимальная старость и понимается как наступление на эту стадию с сохранением физического состояния здоровья как у юношества, которое приобретает хорошее или оптимальное состояние в отношении социального и личного благополучия например (TRENTINI; XAVIER и FLECK, 2006).

Со временем количество пожилых людей в мире увеличивается. В Бразилии ситуация ничем не отличается, и мало-помалу миф о том, что мы страна молодых людей, развеян (NERI, 2001a).

Биологическое старение это идиосинкразическое явление у каждого человека, а не патология. Вполне возможно, что пожилые люди живут хорошо и качественно, даже если их органические функция ослаблены или недостаточны (MARTINS *et al.*, 2007).

Кроме того, старение сводится к ряду психологических изменений, в дополнение к физическим, которые могут привести к: сопротивлению или неприятию выполнения других функций; уныние и проблемы с планированием будущего; отсутствие ухода из-за биопсихосоциальных потерь и снижения самооценки и хорошего представления о себе (NERI, 2001b).

Однако, в отличие от негативного и гомогенизирующего стереотипного взгляда на старость, есть пожилые люди, которые по разному переносят процесс старения и описывают старость как фазу удовольствия. В том, как они переживают этот этап, отсутствуют фрустрации, конфликты или драматизм, а также не выявлено чувства отторжения и/или неполноценности перед лицом перемен и потерь (JARDIM; MEDEIROS и BRITO, 2019).

На самом деле, существует несколько мифов о старости, например, что в старости дети становятся родителями своих родителей. Это не совсем так, происходит смена ролей из-за потери автономии, командования, условий для определения, выбора своих законов и целей со стороны пожилых людей (ZIMERMAN, 2000).

С другой стороны, молодые испытуемые считают возможным иметь счастье в старости и даже имеют хорошее представление о некоторых характеристиках пожилых людей, таких как их самооценка. Однако в то же время они проявляют и большое беспокойство по поводу возникновения самого этого процесса, так что сообщают, что лучше умереть, чем испытывать тоску и одиночество, свойственные этой стадии, так как понимают, что старшинство догадывается приход этих состояний (RABELO *et al.*, 2008).

Таким образом, возникает много вопросов о том, как глобально понимать старость (VELOZ; NASCIMENTO-SCHULZE и CAMARGO, 1999).

Социальное старение изменяет статус пожилых людей и их отношения с другими людьми (ZIMERMAN, 2000).

Супруг по прошествии десятилетий является важным фактором в построении этого социального статуса, и внезапно, потеряв супругу, старший чувствует себя одиноким, раскаявшимся и безутешным. Таким образом, субъект начинает страдать от недостатка экспрессивного общения и внимания, теряет свою социальную роль и оказывается во власти чувства бесполезности и отсутствия ожидания от жизни (SIMKUNAS и ANJOS, 2001).

Фактически, все испытуемые, прошедшие через такой опыт, сообщают об одиночестве как о повторяющемся элементе, но они сообщают, что в качестве альтернативы они нашли участие в коллективных занятиях, таких как танцы и гимнастика, чтобы поддерживать себя в действии и, таким образом, отгонять одиночество состояние (SIMKUNAS и ANJOS, 2001).

В конце концов, любовь доступна каждому, поскольку она проявляется в поведении и чувствах. Те, кто уходит или не может трансформироваться или развиваться, находятся во власти одиночества и пустоты. Даже те, кто никогда не был женат, могут и должны искать партнеров для начала отношений (ALMEIDA и LOURENÇO, 2007).

Одной из составляющих осей психологического благополучия является удовлетворенность жизнью, поскольку она учитывает собственный взгляд субъекта на аспекты его реальности. Двумя жизненно важными характеристиками этого удовлетворения являются точность адаптации к недостаткам и способность поглощать и включать позитивную информацию через психическую структуру, отвечающую за самопознание, называемую *self* (NERI, 2001a).

Таким образом, только 40% пожилых людей удовлетворены своими личными отношениями, столько же, которые говорят, что они полностью удовлетворены своим внешним видом (COLALTO, 2002).

Что касается этой второй области, то пожилые люди недовольны своим телом и выражают желание иметь более стройную внешность, так как этот фактор важен для их биопсихосоциальной адаптации, поскольку существуют многочисленные стереотипы, стигматизирующие их из-за низкорослости физических размеров. Эти стигмы могут привести к тому, что пожилые люди будут искажать свое тело и создавать негативные представления (COSTA; BASTOS и SALES, 2008).

В постклимактерическом периоде у женщин происходят изменения в половой сфере и физической форме. Могут произойти изменения в том, как человек видит свое тело, вплоть до того, что он начинает считать себя жалким и неспособным угодить своей супруге, что вызывает эмоциональные расстройства (VERAS, 1995).

Восприятие пожилыми женщинами красоты тела в пожилом возрасте подразделяется на три категория: словесная красота, эстетический опыт перед зеркалом и красота женщин в пожилом возрасте (FIN; PORTELLA и SCORTEGAGNA, 2017).

Пожилые женщины, независимо от социально-экономических и культурных условий, признают прекрасным образ, основанный на современных стилях с влиянием актуальных эстетических стандартов, поскольку они вырабатывают оценочное суждение о том, что им приятно видеть, чувствовать и наблюдать (FIN; PORTELLA и SCORTEGAGNA, 2017).

Однако эстетический опыт созерцания себя обнаруживает двойственность между оцененными и обесцененными образами, представленными разными способами понимания и переживания старости. Обнажая внешний вид стареющего тела, женщины признаются в своих чувствах к аспектам лет, прожитых в клубке красоты и уродства (FIN; PORTELLA и SCORTEGAGNA, 2017).

Красота в старости абстрагируется как процесс, требующий заботы о себе и своих отношениях. Он состоит из внимательного взгляда на тело и душу, следования правилам, поведению и принципам, таким как практика упражнений, поддержание хорошего настроения, танцы и поиск врача, когда есть какой-то дискомфорт и даже занятие волонтерством. В конечном итоге восприятие красоты постигается в уникальности бытия через признательность и любовь к себе (FIN; PORTELLA и SCORTEGAGNA, 2017).

Что касается видения, распространяемого в обществе статьями в популярном журнале, можно было наблюдать гегемонистскую консолидацию дискурса, который понимает молодость как ценность, которую необходимо завоевать и поддерживать, в то время как старость понимается как результат инвалидности каждого. Другими словами, ответственность за молодость лежит на читателях, которые, следуя его периодическим рекомендациям, не стареют (KUSCHICK и MACHADO, 2016).

Женщины завидуют телам друг друга, красоте, молодости, худобе и чувственности. Тело, которому они завидуют, молодо, стройно и привлекательно. В Бразилии эта модель тела имеет важное значение (GOLDENBERG, 2018).

Бразильские женщины являются одними из крупнейших потребителей косметических продуктов и услуг во всем мире, таких как пластическая хирургия, ботулинический токсин, наполнители, краски для волос, лекарства для похудения и средства для подавления аппетита. Именно они больше всего недовольны своим телом и перестают выходить из дома, ходить на вечеринки и даже работать, когда чувствуют себя старыми, толстыми и некрасивыми (GOLDENBERG, 2018).

Молодые женщины говорят, что они позаботятся о себе, когда состарятся, и что их друзья помогут им. Мужчины, в свою очередь, говорят, что за них это сделают женщины в их семьях: жена, дочери и внучки (GOLDENBERG, 2018).

Существует также идея, что старение всегда понимается как внешнее пришествие. Говоря о собственной старости, большинство пожилых людей относятся к этому случаю так, как если бы это было просто экзогенным явлением. На самом деле бывает, что понимание этой стадии только через физические ограничения вызывает страдание, тоску и неприятие этого контекста (LIMA, 2007).

С другой стороны, духовность можно считать благоприятным ресурсом для благополучия пожилых людей, поэтому участие в мотивирующей среде и наличие возможностей для прогресса в сочетании с духовными факторами играют центральную роль на этом этапе. Религиозность может быть связана с большей устойчивостью в пожилом возрасте (MARGAÇA и RODRIGUES, 2019).

То есть участие в религиозной деятельности, выбор доктрин и системы верований могут быть связаны с удовлетворением, в дополнение к

существенному влиянию на представление субъекта о мире, чтобы узаконить смысл жизни и обеспечить благополучие. (PANZINI *et al.*, 2007).

Религия это сфера, которая, чтобы быть значимой, должна двигать и видоизменять индивидуума, и быть не просто набором, наделенным моралью, догмами и правилами, но скорее верой, определяющей реальную встречу с почитаемым божеством (DINIZ, 2003).

Таким образом, религию можно понимать как принятие основных реальностей, которые сознание не может ассимилировать, что производит чувство полноты и внутреннего единства, когда оно достигает пика психического наслаждения. Мифы (сказки) и обряды (действия) лежат в основе всех духовных верований и, следовательно, являются средствами проявления сакрального через развитые представления (BAPTISTA, 2003).

Независимо от образа жизни пожилых людей, большинство из них возносят молитвы о таких целях, как: обретение здоровья, обретение душевного спокойствия и любви, семейные проблемы и благодарность за достигнутые блага (ORLANDO *et al.*, 2008).

Духовность очень преобладает в этот период жизненного цикла, так что вся собранная выборка объявила себя соответствующей какой-либо религии, поскольку участие в деятельности такого рода позволяет пожилым людям сформировать связь между своими недостатками и служением вам таланты. Если этого не произойдет, пожилой человек, по крайней мере, получит поддержку на этом последнем этапе жизни (ARAÚJO, 1999).

Таким образом, общая цель состояла в том, чтобы проверить, как пожилые люди, которые работают, оценивают качество некоторых областей своей жизни.

В свою очередь, конкретными целями являются:

- Понимать, как ведут себя пожилые люди, когда они продолжают работать после достижения возраста, позволяющего им прекратить эту деятельность;
- Предоставить работающим пожилым людям возможность сообщить о состоянии некоторых сфер их жизни;
- Критически проанализируйте состояние некоторых сфер их жизни.

МЕТОДОЛОГИЯ

УЧАСТНИКИ

В этой работе приняли добровольное участие 36 пожилых людей, которые работают, с регистрацией или без нее, постоянно или спорадически, в возрасте 65 лет и старше (эта возрастная группа определена ВОЗ для выхода на пенсию); составляли 88,90% мужчин и 11,10% женщин. Средний возраст это 71,5 года, медиана это 71 год, стандартное отклонение это из 5,4, возрастной диапазон это из 22 года (самый низкий возраст это 65 лет, самый высокий 87 лет).

МАТЕРИАЛ

Для сбора данных использовалось 36 идентичных вопросников WHOQOL. Этот материал был выбран благодаря его международному признанию для вышеупомянутых целей.

Эта анкета была разделена на три части: первая должна была охарактеризовать добровольца; вторая часть состояла из серии закрытых вопросов по нескольким областям, которые интегрируют общую концепцию качества жизни и, таким образом, оправдывают цель данного исследования; последняя часть содержала еще ряд утвердительных и отрицательных утверждений, которые позволяли испытуемому выразить свою точку зрения относительно ее ценности в его жизни – иными словами, были предложения, в

которых пожилой человек говорил, на каком уровне он с ними согласен или не согласен, принимая во внимание ваш контекст.

ПРОЦЕДУРЫ

Данные были собраны случайно в январе и феврале, то есть потенциальные участники исследования (работники в возрасте 65 лет и старше) обыскались случайным образом, и при их обнаружении к ним сразу же обращались исследователи.

Сначала мы представимся и объясним цель нашей работы. Затем, если пожилой человек соответствовал желаемой группе выборки и соглашался на участие, мы давали ему *Termo de Consentimento Livre e Esclarecido* (TCLE)[3] и анкету, а также давали ему всевозможные разъяснения по этим документам и их пунктам. Важно подчеркнуть, что эта статья является частью более крупной работы, которая была одобрена Комитетом по этике и исследованиям № 017/2005 и CAAE 005.0.237.000.05.

Все найденные люди находились в городе Сан-Паулу, будучи 15 в Мооса, шесть в Brás, еще шесть в Sé, пять на Zona Cerealista, три на Vila Mariana и один в Cambuci.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Здесь будут представлены и критически обсуждены некоторые результаты, полученные в опросниках WHOQOL, использованных в следующих Таблицы.

Таблица 1 – Семейное положение

Ситуации	F	%
Не женат не замужем	6	16,66
Отдельный	4	11,11

Женатый	19	52,77
Вдовец	7	19,44
Общее	36	100

Источник: Опросники WHOQOL.

Из Таблица 1 видно, что более половины (52,77%) респондентов состоят в браке. Еще 19,44% вдовы, 16,66% холосты и только 11,11% живут отдельно.

Был применен непараметрический критерий хи-квадрат, чтобы выяснить, есть ли статистически значимая разница; в результате $\chi_0^2=9,80$ и $\chi_c^2=7,81$ со статистически значимой разницей. Известно, что $n.g.l.=3$ и $\alpha=0,05$.

Таким образом, более половины работающих пожилых людей поддерживают устойчивые любовные отношения, и это может быть напрямую связано с идеей, связанной с мотивацией и интересом к работе, поскольку, согласно исследованиям, проведенным Simkunas и Anjos (2001), после десятилетий работы Брак становится важным фактором формирования социального статуса пожилых людей, так как при потере супруга человек чувствует себя одиноким, безутешным и грустным. Тем временем субъект страдает от недостатка экспрессивного общения и внимания, теряет свою социальную роль и начинает испытывать чувство никчемности и отсутствия ожиданий от жизни.

Если мы рассмотрим эти слова, 30,55% могут быть подвержены уничижительному психологическому состоянию и низкой враждебности из-за того, что они вдовы или разлучены. Согласно Simkunas и Anjos (2001), все испытуемые, пережившие подобный опыт, упоминают одиночество как настоящее чувство.

Это состояние, вызванное потерей супруга, трансформирует статус пожилых людей и, согласно Negi (2001b), приводит к принудительным изменениям в представлении и самооценке пожилых людей, в дополнение к сопротивлению

новым ролям, проблемам в планировании на будущее потребность в помощи в условиях биопсихосоциальных потерь и упадка духа.

Однако Almeida и Lourenço (2007) говорят, что любовь доступна каждому. Даже те, кто никогда не был женат, могут и должны искать партнеров для начала отношений, но те кто уходит в себя или не в состоянии трансформироваться или развиваться, находятся во власти одиночества и пустоты.

В отношении большинства состоящих в браке можно предположить, что супруг является атрибутом, побуждающим или обязывающим их (в зависимости от социально-экономического положения каждого) оставаться на работе, поскольку обе сферы должны составлять статус, которым обладает пожилой человек сам по себе, как говорят Zimerman (2000) и Simkunas и Anjos (2001).

Таблица 2 – Уровень приемлемости внешнего вида

Принятие	F	%
Очень мало	2	5,55
Середина	11	30,55
Очень	6	16,66
Полностью	17	47,22
Общее	36	100

Источник: Опросники WHOQOL.

Из Таблица 2 видно, что 47,22% участников полностью принимают свой внешний вид, а 16,66% выбрали именно это утверждение. С другой стороны, 30,55% и 5,55% считают, что они имеют уровень принятия, связанный со средними и очень низкими переменными, соответственно. Ни один из пожилых людей не выбрал альтернативу Ничего, что привело к исключению этой переменной из таблица.

Для проверки наличия статистически значимой разницы применяли критерий хи-квадрат. Было установлено, что $\chi_0^2=6,40$ и $\chi_c^2=7,81$, без статистически значимой разницы. Примечательно также, что $n.g.l.=3$ и $\alpha=0,05$.

Что касается результата, преобладают мнения, связанные с положительной перспективой принятия внешности: 63,88% участников заявили, что они принимают ее в переменных Очень и Полностью.

В отличие от этого результата, в аналогичной работе, проведенной Colalto (2002) по тому же вопросу, результат, полученный в отношении эффектов физических изменений, положительно оценивается только 40% участников.

Costa; Bastos и Sales (2008) говорят, что большинство пожилых людей недовольны своим внешним видом и желают иметь более стройное тело, поскольку этот фактор важен для их биопсихосоциальной адаптации из-за стереотипов об их физических размерах, считающихся хрупкими. Эти стигмы, как правило, заставляют пожилых людей искажать свое тело и иметь негативные представления.

В связи с этим Lima (2007) говорит о существовании стереотипа о том, что старение является внешним явлением. Говоря о своем старшинстве, большинство пожилых людей относятся к этому предмету так, как если бы это было что-то вне их, тогда как происходит то, что восприятие старости через физические ограничения, когда их уже нельзя скрыть, вызывает страдание, тоску и неприятие этой ситуации.

Эта концепция старения проходит через силу средств массовой информации. Kuschick и Machado (2016) говорят о видении старости, распространенном через тексты из популярного журнала, в котором можно было гегемонистский наблюдать консолидацию дискурса, который понимает молодость как ценность, которую нужно завоевать и утвердить, в то время как старшинство понимается в результате неадекватности субъекта. Другими словами, быть молодым это

ответственность каждого человека, который, следуя периодически публикуемым рекомендациям, не состарится.

Rabelo *et al.* (2008) подтверждают влияние средств массовой информации, когда говорят, что молодые люди имеют хорошие представления о некоторых характеристиках пожилых людей, таких как их самооценка, и верят, что в старости есть счастье. Однако, как это ни парадоксально, они считают, что эта фаза жизни предвещает одиночество и тоску, так что очень беспокоятся о самом этом процессе и заявляют, что предпочитают смерть достижению этой стадии и переживанию этих чувств, приписываемых старости.

Это дихотомическое представление молодых людей о старости является результатом мифов и стереотипов, которые могут быть усилены распространением недостоверного контента средствами массовой информации, такими как журнал, изученный Kuschick и Machado (2016). Эти стереотипы, создающие частичное и сопутствующее абсолютное понимание пожилых как субъектов, находящихся в ситуации неполноценности или неблагополучия по отношению к младшим, настолько сомнительны, что результаты Таблица 2 – где переменная Ничего не была исключена ни одним из участников, что классифицировало принятие своего внешнего вида, а вариант Очень мало отметили только 5,55% – несовместимы со словами Costa; Bastos и Sales (2008) и с данными, представленными Colalto (2002). Стоит учесть, что Zimerman (2000) до сих пор говорит о мифе о том, что дети в старости становятся самими родителями, раскрывая еще один пример непонимания старшинства.

Также стоит учесть слова Jardim; Medeiros и Brito (2019) об особенностях опыта старения, которые порывают со стереотипным и однородным представлением об отсутствии удовольствия на этом этапе. Есть пожилые люди, которые сообщают об этом несчастье, когда они сообщают об отсутствии разочарований, конфликтов или драмы на этом этапе, точно так же, как они не идентифицируют чувство отверженности и/или неполноценности перед лицом изменений и потерь. Trentini; Xavier и Fleck (2006) называют этот процесс

успешной старостью, которая успешна и утверждается при сохранении здоровья, как у молодых людей.

Goldenberg (2018) говорит, что с другой точки зрения на молодых людей женщины говорят, что позаботятся о себе, когда достигнут старости, и что их друзья помогут им. Мужчины говорят, что за них это сделают женщины в их семьях: жена, дочери и внуки.

В конкретном случае женщин (которые составляют 11,10% участников этого исследования) Fin; Portella и Scortegagna (2017) говорят, что представления пожилых женщин о красоте тела в пожилом возрасте делятся на три категории: словесная красота, эстетический опыт перед зеркалом и красота женщин в пожилом возрасте.

По словам трио Fin; Portella и Scortegagna (2017), пожилые женщины, независимо от социально-экономических и культурных условий, признают красотой образ, отраженный в современной моде с влиянием современных эстетических стандартов, поскольку они устанавливают оценочное суждение о том, что они считают приятным видеть, ощущать и наслаждаться наблюдать. Однако опыт созерцания самого себя выявляет контраст между оцененными и обесцененными образами, представленными разными способами понимания и переживания старости. Обнажая внешний вид стареющего тела, женщины признаются в своих чувствах к аспектам прожитых лет в клубке красоты и уродства.

Fin; Portella и Scortegagna (2017) заканчивают тем, что красота в старости абстрагируется как процесс, требующий заботы о себе и своих отношениях. Он состоит из внимательного взгляда на тело и душу, который следует правилам, поведению и принципам, таким как физические упражнения, поддержание хорошего настроения, волонтерство и обращение к врачу при любом дискомфорте. В конце концов, восприятие красоты постигается в единстве бытия через признательность и любовь к себе.

Этот взгляд на красоту объяснил Fin; Portella и Scortegagna (2017), и, следовательно, принятие собственного образа предполагает психологическое благополучие и включает в себя удовлетворенность жизнью, по выражению Neri (2001a), поскольку рассматривает оценку личности. Кроме того, наблюдаются две ключевые характеристики этого психологического благополучия: способность приспосабливаться к потерям (в данном случае молодой внешности) и способность усваивать положительную информацию о себе, что соответствует красивым образам (контрастирующим с внешним видом уродство), описанное трио.

Эти данные бросают вызов словам Goldenberg (2018), утверждающей, что женщины завидуют телу, красоте, молодости, худобе и чувственности своих сверстниц. Тело, которое они желают, должно быть молодым, стройным и привлекательным, что является ключевой моделью в Бразилия.

Goldenberg (2018) продолжает и до сих пор говорит, что бразильские женщины являются одними из крупнейших потребителей эстетических продуктов и услуг во всем мире, таких как пластическая хирургия, ботулинический токсин, наполнители, краска для волос, препараты для похудения и средства для подавления аппетита. Они также больше всего недовольны своим телом, перестают выходить из дома, ходить на вечеринки и даже работать, когда чувствуют себя старыми, толстыми и уродливыми.

Veras (1995) продолжает и говорит, что в период постменопаузы происходят изменения в половых органах и в телосложении женщины. Также могут быть изменения в представлении о собственном теле, так что вы можете оказаться в плачевном состоянии и не в состоянии угодить своему супругу, что вызывает эмоциональные расстройства.

Призыв к телу, одобренному обществом, исходит из юности, проходит через средства массовой информации и достигает старости как неравное требование, данное физическим и циклическим состояниям субъекта. Будь то мода, личное тщеславие или символическое самоутверждение своего статуса, пожилые

люди, естественно, находятся в невыгодном положении перед лицом необходимых эстетических стандартов и могут пересмотреть свое представление о красоте, чтобы принять свою внешность с большим удовлетворением, чтобы иметь лучшее качество жизни в этой среде.

Ввиду этого также можно предположить, что постоянство на работе – это укрепление самооценки и принятие не только своего внешнего вида, но и своей повседневной деятельности. Таким образом, пожилые люди не переживают старость как период ограничений.

Таблица 3 – Неудовлетворенность личными отношениями с Богом

Неудовлетворенность	F	%
Я абсолютно согласен	2	5,55
Частично согласен	2	5,55
Я не согласен больше, чем согласен	1	2,77
Частично не согласен	1	2,77
Категорически не согласен	30	83,33
Общее	36	100

Источник: Опросники WHOQOL.

Результаты в Таблица 3 показывают, что 83,33% пожилых людей категорически не согласны с тем, что их отношения с Богом неудовлетворительны. Есть две группы по 5,55% респондентов, выбравших варианты Полностью согласен и Частично согласен, и две другие группы по 2,77%, которые предпочли скорее не согласиться, чем согласиться, и Частично не согласен. Только вариант скорее согласен, чем не согласен не голосовался испытуемыми и поэтому был исключен из таблицы.

Стоит отметить, что $\chi_0^2=0$ и $\chi_c^2=9,48$; поскольку критерий хи-квадрат был применен с целью проверки наличия статистически значимой разницы; оказалось, что такой разницы нет. Также стоит учитывать, что $n.g.l.=4$ и $\alpha=0,05$.

Таблица 4 имеет результат полной совместимости с Таблица 3, поскольку она показывает, что 83,33% полностью согласны с предпосылкой о том, что их отношения с Богом устраняют чувство одиночества, то же самое количество, которое говорит о полном несогласии с предположением о неудовлетворенности в жизни личные отношения с Богом. Важно подчеркнуть, что обе таблицы не имеют статистически значимой разницы и по своим результатам конгруэнтны друг другу, что свидетельствует о наличии связи между исследуемыми ими аспектами.

Araújo (1999) говорит, что в этот период жизненного цикла преобладает духовность. Причина этого в том, что участие в деятельности такого рода позволяет пожилым людям установить связь между своими недостатками и использованием своих талантов. Если этого не произойдет, пожилой человек, по крайней мере, получит поддержку на этом завершающем этапе жизни.

В согласии с этим Panzini *et al.* (2007) продолжают, говоря, что религия может быть связана с удовлетворением. На самом деле верования и доктрины существенно влияют на представление, которое субъект создает о мире.

Другими словами, по словам Margaça и Rodrigues (2019), духовность может быть благоприятным элементом благополучия в пожилом возрасте, особенно потому, что на этом этапе необходимы участие в стимулирующей среде и наличие возможностей для эволюции. Таким образом, религиозность может быть связана с большей жизнестойкостью в пожилом возрасте.

Baptista (2003) говорит, что религия основаны на мифах и обрядах, которые проявляют священное через созданные представления. Таким образом, рассматривая практику молитв как обряд, Orlando *et al.* (2008) говорят, что большинство пожилых людей молятся о таких вещах, как благодарность,

обретение здоровья, обретение мира и любви, а также о семейных делах, независимо от их образа жизни.

Молитва, в самом обыденном смысле, есть создание диалога между людьми. В духовном случае это понимается как нахождение между религиозным и божественным, даже если оно совершается вместе с другими адептами в коллективном пространстве. Таким образом, понимается, что это средство общения с почитаемой священной фигурой, с которой устанавливаются отношения. В этом отношении 88,88% участников говорят, что они в той или иной степени не согласны с тем, что они неудовлетворены, согласно результатам в Таблица 3. Эти данные по-прежнему совместимы с данными Агаújo (1999), который говорит, что вся собранная выборка (это, 100%) заявляли, что они соответствуют какой-то религии, хотя не было возможности проверить разрыв между этой самой близостью и практикой этого обряда.

Baptista (2003), таким образом, определяет религию как принятие основных реальностей, которые сознание не может ассимилировать, что вызывает чувство завершенности и внутреннего единства, когда оно достигает пика психического наслаждения.

В свою очередь, Diniz (2003) концептуализирует религию как область, которая, чтобы быть действительной, должна перемещать и изменять человека, а не просто быть набором, наделенным моралью, догмами и правилами, а скорее верой, которая квалифицирует встречу, реальный с почитаемым божеством.

Наконец, ясно, что религиозный аспект преобладает во мнении пожилых людей о качестве их жизни, чтобы продемонстрировать преобладание реакции принятия, которая гораздо более поляризована, чем в других областях.

Таблица 4 – Чувство одиночества, устраняемое отношениями с Богом

Ласкать	F	%
Я абсолютно согласен	30	83,33

Частично согласен	3	8,33
Я не согласен больше, чем согласен	1	2,77
Частично не согласен	2	5,55
Общее	36	100

Источник: Опросники WHOQOL.

В Таблица 4 отмечено, что 83,33% испытуемых полностью согласны с тем, что они не чувствуют себя одинокими из-за своих отношений с Богом. Еще 8,33% выбрали частичное согласие и 5,55% частичное несогласие. Только 2,77% скорее не согласны, чем согласны. Переменные скорее согласны, чем не согласны, а переменные Совершенно не согласны не упоминались и поэтому были исключены из таблицы.

Чтобы выяснить, есть ли статистически значимая разница, был применен критерий хи-квадрат. Было установлено, что $\chi_0^2=0$ и $\chi_c^2=7,81$, без статистически значимой разницы. Кроме того, считается, что $n.g.l.=3$ и $\alpha=0,05$.

Этот результат такой же, как и в Таблица 3, где 83,33% участников также заявили, что полностью не согласны с предпосылкой о том, что у них нет удовлетворительных отношений с Богом. На самом деле, если есть значимые личные отношения, то не должно быть одиночества. Вопросы, рассматриваемые в этих двух таблицы, абсолютно аналогичны и совпадают.

Согласно Simkunas и Anjos (2001), это чувство также сильно присутствует при потере супруга. Дуэт говорит, что альтернатива, найденная пожилыми людьми для ее устранения, это участие в коллективной деятельности. С другой стороны, Almeida и Lourenço (2007) говорят, что любовь доступна каждому, поскольку она выражается в поведении. Субъекты, которые удаляются или показывают себя неспособными превзойти себя, находятся во власти одиночества и пустоты. Даже те, кто никогда не был женат, могут и должны искать партнеров для начала отношений. Кроме того, не удастся установить

связь между данными Таблицы 1 и 4 по семейному положению, что не обязательно свидетельствует о чувстве одиночества.

Rabelo *et al.* (2008) также рассуждают об одиночестве, когда сообщают, что это фактор, который молодые люди связывают со старением и, следовательно, предпочитают умереть, чем страдать от этого процесса (несмотря на то, что верят в возможность быть счастливым в старости и не сомневаются в способностях пожилые люди). Однако такая точка зрения несовместима с полученными здесь результатами.

С другой точки зрения, Panzini *et al.* (2007) говорят, что религия может быть связана с удовлетворением и, следовательно, со счастьем, поскольку верования и доктрины существенно влияют на представление человека о мире.

Другими словами, по словам Margaça и Rodrigues (2019), религия может быть фактором, способствующим благополучию в пожилом возрасте, поскольку участие в мотивирующей среде и наличие возможностей для прогресса имеют основополагающее значение для пожилых людей. Таким образом, религиозность может быть связана с большей жизнестойкостью в пожилом возрасте.

Araújo (1999) говорит, что в этот период человеческого развития преобладает духовность, так что 100 % его выборки заявили, что они соответствуют какому-либо убеждению, поскольку участие в деятельности такого типа позволяет пожилым людям формировать связь между своими недостатками и использованием своих талантов. Если этого не произойдет, субъект, по крайней мере, получит поддержку на этом последнем этапе жизни.

Diniz (2003) понимает религию как аспект, который, чтобы быть действительным, должен перемещать и модифицировать субъекта, а не просто быть системой, наделенной моралью, догмами и правилами, но состоящей из веры, которая представляет собой реальное столкновение с божеством.

В свою очередь, Baptista (2003) понимает религию как принятие основных реальностей, которые сознание не может ассимилировать, что порождает чувство завершенности и внутреннего единства, когда оно достигает пика психического наслаждения.

Baptista (2003) также говорит, что религии основаны на мифах и обрядах, способных выражать священный элемент через установленные символы. Таким образом, Orlando *et al.* (2008) говорит, что большинство пожилых людей молятся по таким причинам, как обретение мира и любви, благодарность, физическое здоровье и семейные жалобы, независимо от их образа жизни. Молитвы можно понимать как обряд, связывающий пожилых людей с божеством и, как следствие, устраняющий у них чувство одиночества, поскольку молитва также принимает форму отношений со священным существом.

Таблица 5 – Существует истинная цель существования человечества

Переменные	F	%
Я абсолютно согласен	23	63,88
Частично согласен	3	8,33
Я согласен больше, чем не согласен	1	2,77
Частично не согласен	1	2,77
Категорически не согласен	7	19,44
Общее	36	100

Источник: Опросники WHOQOL.

В Таблица 5 можно ясно увидеть, что 63,88% полностью согласны с предположением, что существует истинная цель человеческого существования, в то время как 19,44% полностью не согласны и 8,33% частично согласны. В вариантах есть три группы по 2,77%, скорее согласен, чем не согласен, скорее не согласен, чем согласен и частично не согласен.

С целью проверки наличия значимой разницы был применен критерий хи-квадрат. Результат: $\chi_0^2=8,52$ и $\chi_c^2=11,07$; Также стоит отметить, что $n.g.l.=5$ и $\alpha=0,05$.

Что касается философского вопроса, то $\frac{3}{4}$ пожилых участников (75%) согласны с тем, что у человеческого существования есть цель, и этот процент почти такой же, как в Таблицы 3 и 4, которые исследуют религиозные аспекты. Справедливо считать слова Panzini *et al.* (2007), которые говорят, что религия может объяснить смысл жизни и существенно повлиять на представление субъекта о мире.

С другой стороны, мы также можем сделать вывод о связи этой предпосылки с желанием продолжать активную жизнь в качестве старшего. Martins *et al.* (2007) говорят, что даже при неполноценном и неокрепшем организме пожилые люди могут жить качественно. В свою очередь, Simkunas и Anjos (2001) обсуждают важность супруга на этом этапе жизни, когда происходит потеря; то есть процесс межличностного конструирования через эти отношения продолжается до старости, иначе субъект не испытал бы воздействия, описываемого парой. Almeida и Lourenço (2007) также говорят, что даже для тех, у кого нет партнера, любовь доступна, если они этого хотят.

Согласно Rabelo *et al.* (2008), даже у молодых людей есть хорошее представление о возможностях пожилых людей (хотя у них двоякое представление об этом этапе), так что, согласно Negi (2001a), можно увидеть, что пожилые люди демонстрируют удовлетворенность своей жизнью и своим уровнем благополучия через эти ответы (хотя они не очень конкретны).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Работающие пожилые люди в основном удовлетворены качеством наблюдаемых областей своей жизни. В частности, можно было заметить высокую поляризацию в отношении религиозности, так что это почти абсолютный аспект, по мнению участников, что согласуется с тем, что Araújo

(1999) говорит о поддержке, которую эта сфера оказывает в борьбе с этим этапом конца жизни.

Другие проверенные области также получили большинство ответов от участников, что явно указывает на удовлетворение, несмотря на то, что распределение было менее сконцентрировано в одной переменной. Считается, что это преобладание связано с процессом успешной старости, по словам Trentini, Xavier и Fleck (2006). Таким образом, неотъемлемые возрастные изменения, упомянутые Neri (2001a), наблюдались периферийно в отобранной группе образцов.

Как объяснялось ранее, это исследование было направлено на изучение качества некоторых сфер жизни пожилых людей, которые все еще работают с помощью стандартизированного вопросника, и на критический анализ данных, полученных с помощью используемой теоретической основы. Этот инструмент позволил количественно оценить ответы участников, измерить статистические различия и позволил создать гипотезы на основе использованной литературы, однако было замечено наличие пробелов между этими же ответами и причинами, которые их способствовали, чтобы сделать больший анализ невозможным, строгость и точность. Таким образом, предполагается, что могут быть проведены другие более подробные исследования для качественного изучения этих и других аспектов этих предметов (особенно религиозной жизни, которая была выделена в поляризация ответов), таким же образом, как репликация этой работы с пенсионерами, которые не работают, чтобы сравнить результаты обоих классов: рабочих и пенсионеров.

Наконец, есть надежда и надежда, что этот научный вклад может способствовать тому, чтобы возникли вопросы о контекстуальной реальности пожилых людей, которые работают, чтобы способствовать улучшению условий жизни для них как в рассматриваемых аспектах (хотя выборочная группа показала исключительное удовлетворение в ответах) как и в других.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ALMEIDA, Thiago de; LOURENÇO, Maria Luiza. Envelhecimento, amor e sexualidade: utopia ou realidade? **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, nº 01, v.10, p. 101-114. 2007. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 7 de março. 2021. ISSN 1981-2256. <https://doi.org/10.1590/1809-9823.2007.10018>.

ARAÚJO, C. D. S. F. Aspectos religiosos do idoso. In: PETROIANO, A.; PIMENTA L. G. **Clínica e cirurgia geriátrica**. Rio de Janeiro, Guanabara, p.8-9, 1999.

BAPTISTA, A. L. Espiritualidade na prática clínica. In: Arte Terapia Coleção Imagens da Transformação. **Revista POMAR**. Rio de Janeiro, nº 08, v.10, p. 18-23, 2003.

COLALTO, R. M. C. **Qualidade de vida na terceira idade**. In: Universidade Camilo Castelo Branco. Monografia como pré-requisito de Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em Psicologia – p. 49. São Paulo, 2002.

COSTA, Camila Marinho da; BASTOS, Lidiane Lopes; SALES, Marco Aurélio de. **Avaliação da imagem corporal em idosos institucionalizados e não institucionalizados**. In: Universidade São Judas Tadeu – USJT. Artigo apresentado no XIV Simpósio Multidisciplinar da USJT realizado em 2008. São Paulo.

DINIZ, L. Espiritualidade e Arte Terapia. In: Arte Terapia Coleção Imagens da Transformação. **Revista POMAR**. Rio de Janeiro, nº 10, v.10, p.109-124, 2003.

FIN, Thais Caroline; PORTELLA, Marilene Rodrigues; SCORTEGAGNA, Silvana Alba. Velhice e beleza corporal das idosas: conversa entre mulheres. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, nº 01, v.20, p. 74-84, 2017. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 7 de março. 2021. ISSN 1981-2256. <https://doi.org/10.1590/1981-22562017020.150096>.

FLECK, Marcelo Pio de Almeida; CHACHAMOVICH, Eduardo; TRENTINI, Clarissa Marcelli. Projeto WHOQOL-OLD: método e resultados de grupos focais no

RC: 113219

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/сфер-жизни>

Brasil. **Revista Saúde Pública**, São Paulo, v.37, nº 6, p.793-799, 2003. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 10 de outubro. 2020. <https://doi.org/10.1590/S0034-89102003000600016>.

GOLDENBERG, Mirian. The invention of a beautiful old age: in search of a freer, happier life. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, nº 05, v.21, p.511-512, 2018. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 7 de março. 2021. ISSN 1809-9823.

JARDIM, Viviane Cristina Fonseca da Silva; MEDEIROS, Bartolomeu Figueiroa de; BRITO, Ana Maria de. UM OLHAR SOBRE O PROCESSO DO ENVELHECIMENTO: a percepção de idosos sobre a velhice. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, nº 02, v.9, p.25-34, 2019. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 7 de março. 2021. ISSN 1981-2256. <https://doi.org/10.1590/1809-9823.2006.09023>.

KUSCHICK, Christa Liselote Berger Ramos; MACHADO, Felipe Viero Kolinski. Compre, leia, siga e rejuvenesça! Sobre os sentidos movimentados e construídos por Veja acerca da velhice ao longo de sua história (1968-2014). **Galáxia**. São Paulo. nº 32, p.138-150, 2016. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 7 de março. 2021. ISSN 1982-2553. <https://doi.org/10.1590/1982-25542016223299>.

LIMA, R. A. S. Envelhecer com bem-estar requer conscientização de que a senilidade é inerente ao processo da vida. **Revista Psique: Ciência e Vida**, n. 18, p. 52-57, 2007.

MARGACA, Clara; RODRIGUES, Donizete. Espiritualidade e resiliência na adultez e velhice: uma revisão. **Fractal: Revista de Psicologia**. Niterói, nº 02, v. 31, p.150-157, 2019. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 7 de março. 2021. ISSN 1984-0292. <https://doi.org/10.22409/1984-0292/v31i2/5690>.

MARTINS, Josiane de Jesus; ALBUQUERQUE, Gelson Luiz de; NASCIMENTO, Eliane Regina Pereira do; BARRA, Daniela Couto Carvalho; SOUZA, Wanusa Graciela Amante de; PACHECO, Wladja Nara Sousa. Necessidades de educação em saúde dos cuidadores de pessoas idosas no domicílio. **Texto & contexto – enfermagem**, Florianópolis, v. 16, n. 2, p.254-262, Junho/2007. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 3 de dezembro. 2020. <https://doi.org/10.1590/S0104-07072007000200007>.

NERI, Anita Liberalesso. **Maturidade e velhice**. Campinas, Papirus (1ed.), 2001a.

NERI, Anita Liberalesso. **Desenvolvimento e envelhecimento**. Campinas, Papirus (1ed.), 2001b.

ORLANDO, Cássia; DIAS, João Carlos; BRASIL, Ricardo Taveiros; ARAÚJO, Tiago Coelho; BURITI, Marcelo de Almeida. **Religiosidade na dimensão biopsicossocial do sujeito idoso**. In: Universidade São Judas Tadeu – USJT. Artigo apresentado no XIV Simpósio Multidisciplinar da USJT realizado em 2008. São Paulo.

PANZINI, Raquel Gehrke; ROCHA, Neusa Sica da; BANDEIRA, Denise Ruschel; FLECK, Marcelo Pio de Almeida. Qualidade de Vida e Espiritualidade. **Revista de Psiquiatria clínica**. São Paulo. v. 34, n. 1, p.105-115, 2007. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 28 de janeiro. 2021. <https://doi.org/10.1590/S0101-60832007000700014>.

RABELO, Dóris Firmino; SOUZA, A. P.; GOMES, A. C.; FUJIMOTO, B. H. S.; MOTA, J. J. O.; OLIVEIRA, Lourine Severo. **Atitudes de universitários da área da saúde em relação ao idoso e à velhice**. In: Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM. Artigo apresentado na XXXVIII Reunião Anual de Psicologia da Sociedade Brasileira de Psicologia realizada em 2008. Uberlândia.

SIMKUNAS, J. B.; ANJOS, K. C. **Namoro na velhice: UM estudo sobre os relacionamentos amorosos**. In: Universidade São Judas Tadeu. Trabalho de

conclusão de curso – Curso de Psicologia, Núcleo de Psicologia Organizacional – p. 66. São Paulo, 2001.

TRENTINI, Clarissa Marceli; XAVIER, Flavio M. F.; FLECK, Marcelo Pio de Almeida. Qualidade de vida em idosos. In: PARENTE, M. A. M. P. **Cognição e envelhecimento**. Porto Alegre, Artmed (1ed), p. 19-20, 2006.

VELOZ, Maria Cristina Triguero; NASCIMENTO-SCHULZE, Clélia Maria; CAMARGO, Brigido Vizeu. Reflexões sociais do envelhecimento. **Psicologia: Reflexão e Crítica**. Porto Alegre, v. 12, nº 12, p. 470-501, 1999. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 21 de setembro. 2020. <https://doi.org/10.1590/S0102-79721999000200015>.

VERAS, Renato Peixoto. **Um envelhecimento digno para o cidadão do futuro**. Rio de Janeiro, UniATI, 1995.

ZIMERMAN, Guite I. **Velhice: Aspectos Biopsicossociais**. Porto Alegre, Artmed, 2000.

ПРИЛОЖЕНИЕ – КОНЦЕВОЙ ШОСКИ

3. Срок свободного и информированного согласия бразильский.

Отправлено: Октябрь 2021 Г.

Утверждено: Ноябрь 2021 Г.